

Erityinen kuluttajien eriyttäminen: Kosher- ja Halal-sertifiointi

www.af4eu.eu

Poniente Granadino -lampaat rotuvat Lojassa, Granadassa.

- (2) Lojeñan kasvattajien yhdistyksen lampaat
(1) Lampaat Las Albaidasin tilalta Córdobasta.

Halal- ja kosher-sertifiointi tarjoaa useita merkittäviä etuja lampaanlihan markkinoinnissa Andalusianssa taloudellisen, kestävän kehityksen ja uusille markkinoille pääsyn kannalta. Tästä syystä useat andalusialaiset peltometsätilat, jotka ovat omistautuneet lihalampaiden tuotantoon, ovat valinneet tämän erottelun alalla, kuten Las Albaidasin tila Córdobassa ja Lojeñan kasvattajien yhdistys Poniente Granadino -lammasrodun Lojassa, Granadassa. Nämä sertifikaatit tarjoavat pääsyn kasvaville markkinoille, jotka arvostavat tuotteita, jotka täyttävät tietyt laatu- ja eettiset standardit. Halal- ja kosher-lihan kysyntä on kasvanut Euroopassa muslimi- ja juutalaisväestön kasvun myötä. Tämä tarjoaa näille andalusialaisille peltometsätiloille mahdollisuuden monipuolistaa asiakaskuntaansa ja kasvattaa myyntiään. Nämä sertifikaatit eivät ainoastaan vahvista lihan laatua ja eläinten teurastustapaa. Lisäksi näiden viljelijöiden harjoittama peltometsätalousohoito, joka perustuu alueen monikäyttöön, siirtolaiduntamiseen, puumaisten kasvien käyttöön ja laidunten hoitoon, korostaa heidän sitoutumistaan ekologiseen ja sosiaaliseen kestävyyteen, ominaisuuksia, joita kohdeyleisö ja heidän edustajansa arvostavat suuresti. Näiden järjestelmien luottamus ja läpinäkyvyys on saavutettu kosher- ja halal-yhteisöille suunnattujen kampanjoiden, vierailujen ja mielenosoitusten ansiosta. Taloudellisesti se voi avata ovia kansainvälisille markkinoille ja helpottaa lampaanlihan vientiä maihin, joissa tällaiset käytännöt ovat yleisiä. Tämä johtaisi kilpailukykyisempiin hintoihin ja korkeampaan voittomarginaaliin. Lisäksi sertifioidut tuotteet hyväksytään laajemmin supermarketissa ja gourmet-laitoksissa, jotka pyrkivät tarjoamaan asiakkailleen monipuolisia vaihtoehtoja. Sertifiointien hankkimiseen liittyvä koulutus ja valmiuksien kehittäminen voivat johtaa siihen, että tuottajat ottavat käyttöön ympäristöystävällisempiä menetelmiä, mikä edistää alan kestävyyttä. Tämä sitoumus johtaa siihen, että mukana olevat tuottajat omaksuvat eettisemmän lähestymistavan, jonka tavoitteena on tuottaa korkealaatuisempaa lihaa, joka on helposti tunnistettavissa globaaleilla markkinoilla.

Ana Victoria Campos Galisteo
Laura Moreno Carbonell

anav.campos@juntadeandalucia.es
laura.moreno.carbonell@juntadeandalucia.es
Andalusian maatalous- ja kalatalouden hallintaelin

Funded by
the European Union

Tämä hanke on saanut rahoitusta Euroopan unionin HORIZON EUROPE -tutkimus- ja innovaatio-ohjelmasta avustussopimuksen nro GA 101086563 mukaisesti. Esitetyt näkemykset ja mielipiteet ovat kuitenkin yksinomaan kirjoittajien omia eivätkä välttämättä vastaa Euroopan unionin näkemyksiä. Euroopan unionia tai rahoituksen myöntänyttä viranomaista ei voida pitää niistä vastuullisina.